

BULLETIN D'ETUDES PREHISTORIQUES ET ARCHEOLOGIQUES ALPINES

publié par la

Société Valdôtaine de Préhistoire et d'Archéologie

**Numéro spécial consacré aux
Actes du XIII^e Colloque
sur les Alpes dans l'Antiquité
Brusson / Vallée d'Aoste
12-14 octobre 2012
(par les soins de *Damien Daudry*)**

**XXIV
AOSTE 2013**

BULLETIN D'ETUDES PREHISTORIQUES ET ARCHEOLOGIQUES ALPINES

publié par la

Société Valdôtaine de Préhistoire et d'Archéologie

**Numéro spécial consacré aux
Actes du XIII^e Colloque
sur les Alpes dans l'Antiquité
Brusson / Vallée d'Aoste
12-14 octobre 2012
(par les soins de *Damien Daudry*)**

XXIV
AOSTE 2013

TABLE DES MATIÈRES

DAMIEN DAUDRY - <i>Remerciements</i>	43
MICHEL E. FUCHS - <i>Introduction</i>	45
MICHEL E. FUCHS - <i>Conclusion - Le travail dans les Alpes, exploitation des ressources naturelles et activités anthropiques de la Préhistoire au Moyen Âge. Nouveaux acquis 2000-2010</i>	47

COMMUNICATIONS

ROBERTA PINI, ANTONIO GUERRESCHI, PAOLA DI MAIO, LUCA RAITERI, CESARE RAVAZZI - <i>Preistoria degli ambienti d'alta quota in Valle d'Aosta. Primi risultati di indagini paleobotaniche e archeologiche sull'altopiano del Mont Fallère</i>	53
GIUSEPPINA SPAGNOLO GARZOLI - <i>Manufatti e strumenti da scavi in Ossola per tracciare le linee di una economia alpina in età romana</i>	63
FEDERICO BARELLO, MAURIZIO GOMEZ SERITO - <i>Marmi valsusini per l'edificazione della capitale delle Alpi Cozie: nuovi dati dai recenti scavi</i>	77
MAURO CORTELAZZO - <i>Le macine in cloritoscisto granatifero ("pietra ollare") della Valle d'Aosta: dai "moleria" al "molendinum ad brachia". Un prodotto d'esportazione dell'economia valdostana nel Medioevo</i>	89
LANFREDO CASTELLETTI - <i>Il foraggiamento del bestiame sulle Alpi con particolare riferimento al periodo invernale</i>	125
LUCIE MARTIN - <i>Économie végétale en milieu montagnard au Néolithique : récentes données carpologiques dans les Alpes françaises du nord</i>	149
FILIPPO M. GAMBARI - <i>Spunti per una protostoria del formaggio tra Piemonte e Valle d'Aosta</i>	167
MAXENCE SEGARD - <i>Le pastoralisme antique dans les Alpes occidentales. Nouveau acquis et perspectives de recherches</i>	175
SILVIA GIORCELLI BERSANI - <i>Tracce di commerci in età romana. In margine a Cavallaro-Walser nr. 90: un «locus desperatus»?</i>	183
ELENA BEDINI, MAURO CORTELAZZO - <i>I reperti faunistici del castello di Quart: alimentazione e uso del suolo tra XIII e XVI secolo</i>	189
STEFANIA CASINI, ANGELO FOSSATI, SARA BASSI - <i>Arte dei pastori e relazioni con l'economia negli alpeggi (XV-XX secolo)</i>	207
MANUEL MOTTET, ANNE-LYSE GENTIZON HALLER, MARC HALLER, GABRIELE GIOZZA - <i>Les bâtiments semi-enterrés de Bramois : un exemple d'habitat dans les Alpes suisses au Néolithique final</i>	225

BILLAUD YVES, LANGENEGGER FABIEN, BRIGAND ROBIN - <i>Formes de l'habitat palafittique sur les rives du lac du Bourget (Savoie, France) à la fin de l'âge du Bronze</i>	237
FRANCO MARZATICO·SERENA SOLANO - <i>Forme e dinamiche insediative nell'arco alpino centro-orientale fra età del Ferro e romanizzazione</i>	253
MICHEL E. FUCHS ET FRANÇOIS WIBLÉ - <i>Monuments funéraires dans les Alpes romaines</i>	275
BERNARD RÉMY - <i>Monuments funéraires dans les Alpes romaines - Catalogue épigraphique</i>	299
JEAN-PASCAL JOSPIN, RÉGIS PICAUVET, ALEXANDRE MORIN, PIERRE BINTZ, THIERRY ARGANT, COLETTE LAROCHE - <i>Structures pastorales et de transformation en Vercors (période romaine/haut Moyen Âge)</i>	329
EGLÉ MICHELETTO - <i>Edilizia in legno nel Piemonte altomedievale</i>	345
ALBERTO CROSETTO - <i>Scolpire la pietra - Scultori e cavatori nell'alto Medioevo</i>	363
STEFANIA CASINI, ANGELO FOSSATI - <i>Incisioni rupestri e iscrizioni preromane a Carona, Val Brembana (Bergamo)</i>	377
STELLA BERTARIONE - "Condotte le acque attraverso impervi luoghi" (CIL, II, 5961) <i>Nuovi elementi di riflessione dalle indagini archeologiche al ponte-acquedotto romano di Pont d'Ael (campagne 2010-2011-2012)</i>	393
ALESSANDRA ARMIROTTI, MARIA CLARA CONTI, PATRIZIA FRAMARIN - <i>Borgo di Bard. Il ponte e il ponte-viadotto lungo la via delle Gallie: storia degli studi e nuove ricerche</i>	405
 POSTERS	
PHILIPPE CURDY, MAURO CORTELAZZO, STEFAN ANSERMET - <i>Gamsen (Valais) et château de Cly (Vallée d'Aoste): deux ateliers de production de bracelets en pierre ollaire à l'âge du Fer</i>	421
GWENAËL BERTOCCO - <i>Filatura e tessitura: gli indicatori del lavoro femminile</i>	425
FRANCESCA RONCORONI - <i>Le forme di fusione dell'abitato protostorico di Pianvalle (Como)</i>	433
STEFANIA RATTO - <i>Gli strumenti da lavoro nei corredi della necropoli di Craveggia (Vb)</i>	439
FRANCESCA GARANZINI - <i>produzione e diffusione di sarcofagi in serizzo ossolano. Primi risultati di una ricerca in corso</i>	443
ANGELA DEODATO - <i>Piccole fucine nelle aurifodinae della Bessa (BI) Il lavoro in miniera e la produzione artigianale locale</i>	447
ANDREA ARCÀ, ANGELO EUGENIO FOSSATI- <i>Le scene di lavoro nell'arte rupestre della Valcamonica e del Monte Bego</i>	455
PATRIZIA FRAMARIN, DAVID WICKS, CLAUDIA DE DAVIDE - <i>Il paesaggio agricolo nella piana di Aosta tra l'età del Bronzo e l'età del Ferro</i>	463
FRANCESCA MORELLO - <i>La produzione di arte rupestre come lavoro: il caso del maestro di Paspardo e le incisioni rupestri della Valcamonica</i>	469
GIAN BATTISTA GARBARINO, SIMONE CALDANO - <i>Architettura religiosa e tecniche murarie nelle Alpi Liguri nei secoli centrali del medioevo</i>	475
EGLÉ MICHELETTO, SOFIA UGGÉ - <i>Monasteri di età altomedievale nel Piemonte meridionale</i>	479
FULVIA BUTTI RONCHETTI - <i>Tombe di dendrophori e falegnami del Canton Ticino (Ufficio Beni Culturali – Bellinzona)</i>	485
TOFFOLO LUCA, MARTIN SILVANA, GIANOTTI FRANCO, GODARD GASTON, ROTTOLI MAURO - <i>L'antica miniera di Lovignanz: un sito minerario pre-romano?</i>	491

La Présidence de la Région, l'Assessorat de l'éducation et de la culture de la Région autonome Vallée d'Aoste, la Commune de Brusson et la Société Valdôtaine de Préhistoire et d'Archéologie *présentent le*

XIII^{ème} Colloque sur les Alpes dans l'Antiquité

*Le travail dans les Alpes,
exploitation des ressources naturelles
et activités anthropiques
de la Préhistoire au Moyen Age*

Nouveaux acquis
2000-2010

12/14
octobre
— 2012 —
Brusson
Vallée d'Aoste
Italie

Région Autonome
Vallée d'Aoste

Regione Autonoma
Valle d'Aosta

CONSIGLIO
DELLA VALLE
CONSIGLIO
REGIONALE
DELLA VALLE
D'AOSTA

Società Valdôtaine
de Préhistoire et
d'Archéologie
Società Valdostana
di Preistoria e
di Archeologia

LE SCENE DI LAVORO NELL'ARTE RUPESTRE DELLA VALCAMONICA E DEL MONTE BEGO

ANDREA ARCA¹ E ANGELO EUGENIO FOSSATI²

Quale che sia la chiave interpretativa – rituale, realistica o simbolica – scelta per la lettura dell'iconografia rupestre alpina, e in particolare camuna, la rappresentazione di elementi e di scene afferenti alla vita quotidiana è fuori discussione. All'interno della grande partizione tematica fra i segni della terra e i segni della guerra, sono proprio i primi a fornire il migliore appiglio per la tematica in oggetto. Essi sono bene rappresentati dalla classe delle figure cosiddette topografiche (BATTAGLIA 1934; FOSSATI 1994, 2002; ARCA 2004, 2007), o geometriche per come sono definite nell'altro grande polo alpino dell'arte rupestre, l'area del Bego (BICKNELL 1913; LUMLEY DE 1995), il quale proprio in questo settore, insieme ad altre aree alpine quali in particolare la Valtellina, dimostra un'ottima consonanza cronologica e stilistica con le figurazioni camune. Sono queste le figure e le composizioni che, nella loro serie più antica, marciano l'*incipit* dell'attività incisoria post-paleolitica in ambito alpino e che dimostrano, a partire dalla fine del V millennio a.C. e fino ai primi secoli del III, l'avvio in questi territori di pratiche colturali, dapprima tramite dissodamento alla zappa (composizioni topografiche a *maculae*, aree irregolari campite, fig. 1), e in seguito tramite aratura per assolatura da semina (composizioni topografiche a moduli rettangolari, fig. 2). In questo senso costituiscono, a partire dalla fine del V millennio a.C., per l'Europa e per il vicino Oriente la più antica testimonianza iconografica dell'introduzione dell'agricoltura e della costituzione, grazie al lavoro umano, di un paesaggio antropizzato. In queste composizioni si può riconoscere la rappresentazione di campi sottoposti a coltura; non è ancora raffigurato l'uomo, e possono quindi essere incluse all'interno delle scene di lavoro solo grazie alla presenza dei risultati del lavoro stesso. Fra i molti, vanno citati i complessi petroglifici di Vite a Paspardo, Campanine a Cimbergo, Dos dell'Arca, Seradina, Le Crus e *Plat de Icc*.

Ad esse si collegano direttamente, sia come tematica che come posizione cronologica, le scene di aratura, che in Valcamonica (PIOMBARDI 1989, 1992; ARCA 2005b), secondo i dati più aggiornati, assommano a 55 (FOSSATI 2008). Grazie alla presenza di associazioni con figure di armi, in particolare di pugnali a lama triangolare e spalla rettilinea, la maggioranza di queste, 34 scene, possono essere attribuite cronologicamente al terzo millennio a.C., in particolare allo stile IIIA dell'arte rupestre camuna (DE MARINIS 1994), in corrispondenza dapprima con la fase IIIA1 remedelliana – i buoi sono rappresentati a corpo e corna lineari – e IIIA2 campaniforme poi, queste ultime caratterizzate dal corpo triangolare dell'aratore. Tali scene sono presenti non solo sui monumenti calcolitici a parete verticale quali Cemmo 1, Bagnolo 2 Ossimo 7 e Ossimo 8, ma anche sulle contemporanee superfici istoriate orizzontali, come a Foppe di Nadro 22 e *Dos Ciii*. Quest'ultima roccia ne è particolarmente ricca (ARCA 2005a; fig. 3): ospita infatti 14 scene di aratura, che salgono a 25 includendo anche le coppie di bovini appaiati, che verosimilmente a tale attività si riferiscono. Sono spesso molto dettagliate, come per la figura A134 di *Dos Ciii*, la più grande di tutta la Valcamonica, dove è raffigurato un anello di snodo tra stanga e giogo e alcune barre trasversali utilizzate per facilitare l'innesto della stanga tramite cavicchi.

Tutte le scene di aratura dell'età del Rame mostrano il traino bovino e l'aratura tramite assolatura per semina. Non veniva quindi ancora praticato il rivoltamento delle zolle tramite il versoio. Si possono riconoscere i particolari della bure, della stegola e della parte lavorante dell'aratro. Quest'ultimo si può definire a vanga, quando è in diretta prosecuzione della stegola, a zappa quando ne è separato. Anche in questo caso è palese un preciso parallelismo con le 517 scene di aratura (LUMLEY DE 1995) dell'area del Bego, ben più numerose, che mostrano fino a quattro bovi aggiogati (fig. 4), altri dettagli quali la frusta filiforme impugnata dall'aratore e la presenza di figurine di aiutanti (fig. 7), verosimili garzoni di famiglia, nonché il mantenimento della stegola ad una sola mano, indicando probabilmente un terreno più sciolto. Anche qui, per quanto riguarda i bovini, definiti corniformi, è possibile osservare un'evoluzione dalle più antiche figure a corpo lineare a quelle più recenti a corpo dapprima ovale e infine rettangolare.

¹ aa_arca@yahoo.it; Cooperativa Archeologica Le Orme dell'Uomo - Cerverno, Valcamonica.

² angelo.fossati@unicatt.it; Università Cattolica del Sacro Cuore; Cooperativa Archeologica Le Orme dell'Uomo - Cerverno, Valcamonica.

I confronti archeologici tra coppie di buoi aggiogati e reperti di cultura materiale rendono opportuno citare l'ansa a forma di buoi aggiogati di Kreznica Jara, presso Lublino (PL), pertinente alla TRB o cultura del bicchiere imbutiforme (4000-2700 a.C.), e la coppia di buoi in rame rinvenuti nel ripostiglio di Bytyn (PL). La maggiore antichità delle figure a corpo lineare è confermata sia dai confronti con le figure incise sulle lastre della sepoltura a corridoio di Züschen (fig. 5) – confronto già suggerito in BAROCELLI 1928 – datata al IV millennio a.C. e utilizzata fino agli inizi del III, che mostrano bovini, anche aggiogati, con resa lineare del corpo e delle corna, che dal confronto con la statuetta in rame (fig. 6) raffigurante buoi aggiogati schematici dalla grotta Lisková (SK), dove il livello di occupazione associato al reperto risale alla prima metà del IV mill. a.C. (STRUHÁR V. *et al.* 2010).

Le arature del polo petroglifico delle Alpi Marittime si estendono anche, in particolare nelle figurazioni della zona XIX di Fontanalba, alle fasi più antiche dell'età del Bronzo, con scene nelle quali si può riconoscere, grazie al ceppo ingrossato dell'aratro a zappa tipo Trittolemo, un attrezzo ben confrontabile con l'aratro ligneo rinvenuto al Lavagnone (fig. 7) e datato al 2048-2010 a.C. cal. (DE MARINIS 2000).

Tornando alla Valcamonica, tre scene di aratura sono attribuibili all'età del Bronzo. Due di esse provengono dalla roccia 8 di Campanine (fig. 8); qui la datazione tra il Bronzo Antico e il Bronzo Medio è suggerita dalla forma più evoluta di aratro "ad uncino con vomere molto inclinato" (PIOMBARDI 1992). Un'altra scena, sulla roccia 29 di Foppe di Nadro (fig. 9), è databile al Bronzo Finale, sia per l'aratore in veste di orante che soprattutto per l'utilizzo dei cavalli, guidati tramite lunghe briglie.

La sostituzione del traino bovino è un segnale cronologico, che indica un importante cambiamento tecnologico. Infatti tutte le 18 scene di aratura dell'età del Ferro mostrano un traino equino. Sono distribuite sulle rocce della media valle: due scene a Foppe di Nadro, tre a Bedolina, otto a Seradina (di cui ben quattro scene sulla roccia 12), due a Naquane, una a *Le Crus* e una infine a Coren di Sellero. Per le scene di aratura dell'età del Ferro vanno sottolineati alcuni aspetti: innanzitutto la presenza di vomeri di metallo, raffigurati per la prima volta, come in un bell'esempio dalla roccia 17 di Bedolina, dove il vomere in ferro del tipo "a vanga" è ben visibile; da notare inoltre che sulla roccia 35 di Naquane e sulla roccia 40 di Foppe di Nadro gli aratri sono rappresentati senza aratore e senza animali: viene evidentemente data maggiore enfasi all'oggetto che alla scena in sé. Da citare infine la presenza di altri personaggi, intenti a zappare il terreno, che accompagnano l'aratore.

Le scene di aratura dell'età del Ferro e a traino equino non sono presenti al Monte Bego – qui l'estensione cronologica delle fasi picchiettate si arresta all'antica età del Bronzo – così come sono completamente assenti sulle stele calcolitiche della Valtellina.

In termini più generali, prescindendo dalle considerazioni cronologiche, peraltro cruciali in sede archeologica, è opportuno sottolineare come le scene di aratura, che nell'arte rupestre camuna costituiscono gran parte delle scene di lavoro, facciano parte, insieme alle scene di caccia e di duello, di un gruppo di composizioni nelle quali è chiaramente possibile riconoscere la rappresentazione di un'azione, completa di soggetto e oggetto e di personaggi primari e secondari. Almeno per l'età del Ferro, non è questa però la regola dell'iconografia rupestre camuna, che predilige di gran lunga, come confermato dall'analisi delle figure della *Grande Roccia* di Naquane (Arcà in corso di studio), l'aggiunta paratattica di figure all'esecuzione di articolate sintassi incisorie.

A livello interpretativo, per quanto riguarda le composizioni dell'età del Rame, la presenza delle scene di aratura associate ad elementi fortemente significativi quali pugnali triangolari, teorie di cervi e figure solari, non può prescindere da un preciso livello simbolico, che verosimilmente affrisce, soprattutto per le raffigurazioni su monumenti quali stele o menhir istoriati, ad un ambito cerimoniale, inerente alla sfera degli atti rituali e/o delle credenze religiose.

Per l'età del Ferro un collegamento simbolico con l'idea di fertilità e fecondità può essere offerto dalla relazione tra scene di aratura e scene di carattere sessuale, come nel caso dell'accoppiamento "in azione" tra gli zappatori che accompagnano l'aratore su Seradina 12 (fig. 10). Un puntuale confronto proviene dalle arature rituali connesse con scene sessuali rappresentate nella coeva arte delle situle, come nel caso della Situla di Sanzeno, reperto geograficamente vicino all'area camuna.

ELEMENTI BIBLIOGRAFICI

- ARCÀ A., 2004. *The topographic engravings of the Alpine rock-art: fields, settlements and agricultural landscapes*. In: CHIPPINDALE C., NASH G. (a cura di), *Pictures in place: the figured landscapes of Rock-Art*, Cambridge, pp. 318-349.
- ARCÀ A., 2005a. *Archeologia rupestre in Valcamonica: Dos Ciii, un caso di studio*, RSP, LV, pp. 323-384, tavv. f.t. I-II.
- ARCÀ A., 2005b. *Rappresentazioni agricole e scene di aratura nell'arte rupestre della Valcamonica e del Monte Bego*, Bulletin d'études préhistoriques et archéologiques alpines, XVI, Aoste, pp. 77-93.
- ARCÀ A., 2007. *Le raffigurazioni topografiche, colture e culture preistoriche nella prima fase dell'arte rupestre di Paspardo. Le più antiche testimonianze iconografiche nella storia dell'agricoltura e della topografia*. In: FOSSATI A. (a cura di), *La Castagna della Valcamonica. Paspardo, arte rupestre e castanicoltura, Atti del Convegno interdisciplinare, Paspardo 6-7-8 ottobre 2006*, Paspardo, pp. 35-56.
- BAROCELLI P., 1928. *Le incisioni rupestri delle Alpi Marittime (appunti paleontologici)*, Historia, II, 1, pp. 19-49.
- BATTAGLIA R., 1934. *Ricerche etnografiche sui petroglifi della cerchia alpina*, Studi etruschi, vol. VIII, Firenze, pp. 11-48, XXII tavv.
- BICKNELL C., 1913. *A Guide to the prehistoric Engravings in the Italian Maritime Alps*, Bordighera (trad. it.: BICKNELL C., 1971. *Guida delle incisioni rupestri preistoriche nelle Alpi Marittime italiane*, Bordighera).
- DE MARINIS R.C., 1994. *La datazione dello stile IIIA*. In CASINI S. (coord. scient.). *Le pietre degli dei. Menhir e stele dell'età del Rame in Valcamonica e in Valtellina*, Bergamo, pp. 69-87.
- DE MARINIS R.C., 2000. *Il museo civico archeologico Giovanni Rambotti: una introduzione alla preistoria del lago di Garda*, Desenzano del Garda.
- FOSSATI A., 1994. *Le rappresentazioni topografiche*. In CASINI S. (coord. scient.). *Le pietre degli dei. Menhir e stele dell'età del Rame in Valcamonica e in Valtellina*, Bergamo, pp.89-91.
- FOSSATI A., 2002. *Landscape representations on boulders and menhirs in the Valcamonica-Valtellina area, Alpine Italy*, in *European Landscapes of Rock Art*, a cura di G. Nash e C. Chippindale, pp. 93-115, Londra.
- FOSSATI A., 2008. *Paesaggio e agricoltura nell'arte rupestre della Valcamonica*. In: BELFANTI C.M., TACCOLINI M. (a cura di) *Storia dell'agricoltura bresciana, dall'antichità al secondo Ottocento*, vol. I, Brescia, pp.89-91.
- LUMLEY H. DE, 1995, *Le Grandiose et le Sacré*, Aix-en-Provence.
- PIOMBARDI D., 1989. *Le figure di aratro nelle incisioni rupestri della Valcamonica*, Appunti, 8, pp. 7-12.
- PIOMBARDI D., 1992. *Cinque nuove scene di aratura nelle incisioni rupestri della Valcamonica*, Appunti, 19, pp. 18-24.
- SHERRATT A., 1981. *Plough and pastoralism: aspects of the secondary products revolution*. In: HODDER I., ISAAC G., HAMMOND N. (eds.), *Pattern of the Past: Studies in honour of David Clarke*, edited by I., Cambridge, pp. 261-305.
- STRUHÁR V., SOJÁK M., KUČEROVÁ M., 2010. *An Aeneolithic copper yoked-ox statuette from the Lisková cave (northern Slovakia)*. In: KALÁBKOVÁ P., KOVÁR B., PAVÚK P., ŠUTEKOVÁ J. (eds.), *PANTA RHEI. Studies in Chronology and Cultural Development of the South-Eastern and Central Europe in Earlier Prehistory Presented to Juraj Pavúk on the Occasion of his 75. Birthday*, Studia Archaeologica et Mediaevalia 9, Bratislava, pp. 449-467.

Fig. 1 - Le maculae, prima fase delle topografiche antiche, rappresentano verosimilmente campi coltivati alla zappa, prima metà del IV millennio a.C. (VIT 3, Paspardo, rilievo Le Orme dell'Uomo).

Fig. 2 - Nei moduli rettangolari delle composizioni topografiche antiche è possibile riconoscere campi arati e coltivati a cereali, seconda metà del IV mill. a.C. (Dos Costa Peta, Paspardo, foto e rilievi Le Orme dell'Uomo).

Fig. 3 - Valcamonica, Dos Cù, alcune significative scene di aratura dello stile IIIA1, prima metà del III millennio a.C.; la penultima è la A134 (rilievi A. Arcà).

Fig. 4 - Monte Bego, scene di aratura con bovini a corpo lineare ed aratro a vanga (a sinistra) e con corpo rettangolare e aratro a zappa; prima e seconda metà del III mill. a.C. (da LUMLEY DE 1995).

Fig. 5 - Bovidi schematici e arature, confronto tra Züschen (a sinistra) e Meraviglie, M. Bego (da BAROCELLI 1928).

Fig. 6 - Buoi aggiogati schematici, statuette in rame dalla grotta Lisková (SK), prima metà del IV mill. a.C. (da STRUHÁR V. et al. 2010).

Fig. 7 - Confronto tra la scena di aratura sulla Roccia dei 300 a Fontanalba (foto e rilievo fotografico A. Arcà) e l'aratro in legno del Lavagnone (da DE MARINIS 2000).

Fig. 8 - Valcamonica, Roccia 8 di Campanine, due delle tre scene di aratura; si noti l'aratro a uncino (foto A. Arcà).

Fig. 9 - La scena di aratura del Bronzo Finale sulla Roccia 29 di Foppe di Nadro (rilievo E. Mailland).

Achévé d'imprimer
au mois de novembre 2013
sur les presses de
Musumeci S.p.A.
QUART (Vallée d'Aoste)